

O‘QITUVCHILARDA INTERFAOL RAQAMLI MASHQLAR YARATISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

D.Kutlimuratova

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Pedagogik mahorat markazi Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643126>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘qituvchilarning interfaol raqamli mashqlarni yaratish ko‘nikmalarini shakllantirish va ularni ta‘lim jarayonida samarali qo‘llash masalalari yoritilgan. Muallif mashq va topshiriq tushunchalarining didaktik farqlarini, ularning maqsadga muvofiqligini aniqlash zarurligini asoslaydi. Shuningdek, Wordwall va LearningApps kabi platformalar orqali samarali interfaol topshiriqlarni loyihalashning metodik jihatlari, ularning afzalliklari, mashqlarning turlari va ulardan foydalanish strategiyalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: interfaol mashqlar, raqamli texnologiyalar, topshiriq, didaktika, Wordwall, LearningApps, testlar, o‘yin shaklidagi mashqlar, ta‘lim samaradorligi, platforma tahlili.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования у педагогов навыков разработки интерактивных цифровых упражнений и их эффективного использования в образовательном процессе. Автор обосновывает необходимость разграничения понятий «задание» и «упражнение» с дидактической точки зрения. Также анализируются методические аспекты проектирования цифровых упражнений с использованием платформ Wordwall и LearningApps, их преимущества, разновидности упражнений и стратегии применения в практике обучения.

Ключевые слова: интерактивные упражнения, цифровые технологии, задание, дидактика, Wordwall, LearningApps, тесты, игровые упражнения, эффективность обучения, анализ платформ.

Abstract. This article explores the development of teachers' skills in designing interactive digital exercises and their effective integration into the educational process. The author highlights the didactic distinction between the terms "task" and "exercise" and emphasizes the importance of aligning each with specific educational goals. Furthermore, the paper analyzes the methodological aspects of creating interactive assignments using platforms like Wordwall and LearningApps, including their advantages, exercise types, and application strategies in modern classrooms.

Keywords: interactive exercises, digital technologies, task, didactics, Wordwall, LearningApps, quizzes, game-based learning, educational effectiveness, platform analysis.

Bugungi kunda ta‘lim jarayonida “mashq” va “topshiriq” terminlari ko‘p hollarda birbirining o‘rnida ishlatilayotgan bo‘lsa-da, ular mohiyatan farqli tushunchalardir. “Topshiriq” – o‘quv maqsadlariga yo‘naltirilgan vazifa bo‘lib, u bilimni tekshirish, tahlil qilish va ijodiy fikrlashni talab etadi. “Mashq” esa muayyan ko‘nikma va malaka shakllantirishga qaratilgan amaliyot bo‘lib, u orqali o‘quvchi ma‘lum harakatlarni ko‘p marta takrorlab, avtomatik darajada o‘zlashtiradi.[1,2]

Ayniqsa raqamli ta‘lim sharoitida bu ikki terminning chegarasi yanada noaniqlashib borayotgani kuzatiladi. Masalan, interfaol platformalarda berilgan mashq ham tahlil talab etishi mumkin, yoki topshiriq texnikaviy harakatlarga asoslangan bo‘lishi mumkin. Shu sababli, ularni

aniq ajratish o'qituvchi uchun muhim: har bir faoliyatning ta'limiy maqsadi va vazifasini anglab, unga mos termindan foydalanish zarur.

“Mashq” – amaliy avtomatlashtirish, “topshiriq” – bilimni qo'llash va ijodiy yondashuv degan umumiy tarzda farqlanadi. Ta'limda ushbu terminlarni maqsadga muvofiq ravishda aniq qo'llash metodik aniqlik va o'qitish samaradorligini ta'minlaydi.

Bugungi kunda juda ko'plab o'qituvchilar o'z darslariga raqamli ta'lim texnologiyalarini olib kirmoqda. Ular har xil onlayn platformalarda turli mashqlar va topshiriqlarni, ya'ni elektron ta'lim resurslarini mustaqil yaratib bilim berish jarayonida qo'llanmoqda. Ammo yaratilayotgan resurslar va mashqlar ko'pincha darsning asosiy maqsadiga xizmat qiladimi yoki yo'qmi bu taraf e'tibordan chetda qolmoqda. Shu sababli interfaol (raqamli) mashqlarni faqatgina yaratish emas, ularni to'g'ri pedagogik asosida, dars maqsadi va vazifalariga mos ravishda loyihalash ko'nikmasini shakllantirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Zamonaviy o'qituvchi o'z faoliyatida raqamli resurslarni faqatgina darslarini jonlantirish uchun emas, balki o'quvchilarning erkin va mustaqil fikrlashi, tahlil qilishi va muammolari vaziyatlarni yechishga tayyorlash uchun ham maqsadga yo'naltirilgan holda ishlab chiqish kerak [10]. Shu sababli o'qituvchilar uchun interfaol ta'lim vositalarini loyihalash, strukturasi aniqlash, maqsadga muvofiqligini ta'minlash va ularni samarali qo'llanish bo'yicha malakasini oshirish ta'limning sifatini yaxshilashning ahamiyatli yo'nalishiga aylanmoqda.

Interfaol (raqamli) mashqlar ta'lim jarayonida juda muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarda bilimni mustahkamlash, ko'nikmalarni shakllantirish, malaka hosil qilish va mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatini rivojlantiradi. Interfaol (raqamli) mashqlar shakllarini maqsadga muvofiq ravishda tanlash va to'g'ri qo'llash o'qitish samaradorligini oshiradi. Shu bois, har bir o'qituvchi interfaol (raqamli) mashqlarni tuzishda didaktik tamoyillarga tayanish, o'quvchilarning yosh, individual imkoniyatlarini hisobga olish hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini yanada mazmunli va ta'sirchan qilishi mumkin.

Shu kabi turli shakldagi topshiriqlar va mashqlarni tuzishda o'qituvchidan qator pedagogik va metodik talablarga rioya qilinishi talab etiladi [7]. Eng avvalo, har bir topshiriq va mashq ma'lum bir dars maqsadiga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. O'qituvchi tuzgan topshiriq orqali o'quvchining qanday bilim, ko'nikma yoki malakasi rivojlanishini oldindan aniq belgilab olishi kerak. Bu o'quv maqsadlarining samarali amalga oshishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish o'qituvchi uchun muhim ko'nikmaga aylangan. Topshiriqlarni tayyorlashda interfaol panellar, kompyuter dasturlari, onlayn platformalar, multimedia vositalaridan foydalanish ta'limni zamonaviy va qiziqarli qilish imkonini beradi. Masalan, wordwall, learningapps, quizizz, wizerme, liveworksheets kabi platformalar bugungi kunda o'qituvchilarning yordamchisiga aylangan. Chunki zamonaviy ta'limda elektron mashqlar platformalari o'quvchilarning bilimini mustahkamlash, interfaollikni oshirish va o'qituvchilarga darsni samarali tashkil etishda yordam beradi [10]. Ushbu platformalar turli mashq turlarini taklif etadi, jumladan:

- **Moslashtirish (Matching)**
- **Viktorina (Quiz)**
- **Tartiblashtirish (Ordering)**
- **Bo'sh joyni to'ldirish (Fill in the blanks)**
- **Suratga asoslangan savollar (Image-based questions)**
- **Interfaol video savollar**

Misol uchun Wordwall – o‘qituvchilarga o‘z darslariga interfaol mashqlar yaratish imkonini beruvchi sayt bo‘lib, unda ko‘p tanlovli test, juftlash, guruhlash, so‘z o‘yinlari (krossvord, “wordsearch”), anagram, “spin the wheel” kabi turli shablonlar mavjud

Wordwall mashqlari oddiy shablon tizimida yaratiladi – tegishli shablonni tanlab, kontentni kiritishi mumkin, matn, rasm, audi kiritish imkoni ham bor, shuningdek kiritilgan matnni esa suniy intellekt orqali ovozli qilish imkonini ham taqdim qiladi, quvonarlisi o‘zbek tilidagi matnlarni ham audio qilish imkonini borgidi. Bu o‘qituvchilar uchun qulaylik bo‘lib, mavzuga mos mashqlarni bir necha daqiqada tuzishga imkon beradi. Bundan tashqari, tayyor mashq ustida tahrir qilish va shablonni almashtirish funksiyalari mavjud. Masalan, matn asosidagi test xuddi shu kontent bilan krossvord yoki anagram tarziga o‘tkazilishi mumkin. Bu esa o‘qituvchiga o‘z darsidagi har qanday vaziyatni baholagan holda, o‘quvchilarning har birini qiziqishlarini e‘tibrga olgan holda bir tuzgan mashqini har xil ko‘rinishiga o‘zgartirish imkonini borligidir, bu ko‘plab bunday platformalarda kuzatilmaydi.

Learningapps platformasida esa bunday mashq shablonlarining 30 dan ortiq turi mavjud. Ular bilim oluvchilarning bilimni mustahkamlash va baholash uchun mo‘ljallangan. Bu turdagi mashqlar topshiriq bloklarida uchraydi va avtomatik baholash imkonini beradi. «Matching Pairs», «Pairing Game» kabi shablonlar o‘zaro mos keluvchi elementlarni bog‘lashga qaratilgan. Masalan, bir tilning lug‘atini boshqa tilga tarjima qilish yoki biologiyada savol-javoblarini moslashtirish mumkin. Ushbu mashqlar o‘quvchilarning idrokini kengaytiradi va konsepsiyalar orasidagi aloqalarni tushunishga yordam beradi. «Cloze Text», «Freetext» va «Quiz with text input» shablonlari matndagi bo‘sh joylarni to‘ldirishni talab qiladi. O‘quvchilar berilgan kontekstga mos ravishda so‘z yoki iborani kiritadi. Bu mashqlar ayniqsa til darslarida grammatik qoidalar va leksikani mustahkamlash uchun foydalidir.

LearningApps da 30 ga yaqin turli shablon mavjud bo‘lib, ularning barchasi bepul va ko‘p tillarni qo‘llab-quvvatlaydi. Intuitiv interfeysi va kuchli qidiruv tizimi yordamida o‘qituvchi izlayotgan turdagi mashqni oson topishi mumkin. Shuningdek, platformada mashqlarni sinf va guruhlar bo‘yicha taqsimlash, SCORM hamda boshqa formatlarda yuklab olish imkonlari mavjud. Har bir mashq soddalashtirilgan va yaratilgan topshiriqlarni qayta ishlash uchun ham mos imkoniyatlar bor [9].

Ko‘rib turganimizdek, Wordwall va LearningApps platformalari interfaol mashqlar orqali ta‘lim jarayonini jonlantiradi. Har ikkala vosita ham o‘quvchilarning faol qatnashuvini rag‘batlantiradi va bilimni mustahkamlashda samarali yordam beradi. Wordwall tez tayyorlanadigan o‘yin va testlar (quiz, juftlash, spin wheel va hokazo) bilan ajralib turadi, bu esa o‘qituvchilarga darsni interfaol uslubda olib borish imkonini yaratadi. LearningApps esa ko‘proq multimedia va ko‘p turlilikni taklif qiladi (matching, fill-in-the-blanks, map mashqlari va boshqalar). Taqqoslov natijalariga qaraganda, ikki platforma ham mashq turlarini yuqori darajada interfaol va ta‘lim samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. O‘qituvchilar fan va o‘quvchilarning ehtiyojiga mos tarzda har ikkala platformadagi mashqlardan ham unumli foydalanishlari mumkin.

Mazkur platformalarda yaratilgan mashqlarni tahlil qilib, ko‘proq qaysi mashq shakllariga murojaat qilinayotganligini o‘rgandik.

Wordwall – bu o‘qituvchilar tomonidan 2025-yil holatiga ko‘ra 92 milliondan ortiq interfaol resurslar yaratilgan saytda ko‘rishimiz mumkin. Quyida Wordwalldagi eng ko‘p ishlatiladigan mashq turlarining umumiy tahlili taqdim etiladi.

Mashq turi	Izoh	Taxminiy ulushi	Mashhurlik darajasi
Test (Quiz)	Ko‘p tanlovli savollar ketma-ketligi. Bilimni sinashda keng ishlatiladi.	30%	1 (Eng ko‘p ishlatiladi)
Moslashtirish (Match Up)	Juftliklarni topish (so‘z–ta‘rif, savol–javob).	20%	2
G‘ildirak (Random Wheel)	Tasodifiy aylanuvchi g‘ildirak. O‘yin ko‘rinishidagi tanlov vositasi.	15%	3
Juftlikni topish (Find the Match / Matching Pairs)	Mos keladigan kartochkalarni topish yoki ochish.	10%	4–5
Guruhlash (Group Sort)	Ma‘lumotlarni tegishli guruhlarga ajratish.	10%	4–6
Boshqa turlar (krossvord, anagramma, “qutilarni ochish”, va h.k.)	Kollektiv ravishda 15% resursni tashkil etadi.	15%	—

Wordwall’da **“Test” (quiz)** formati barcha tillarda eng ko‘p ishlatiladigan mashq turidir. Bu shakl o‘qituvchilarga bilimni sinash, grammatika yoki tezkor baholash uchun qulay imkoniyat yaratadi. Taxminan **har uchta resursdan biri aynan test** formatida yaratilgan.

Shuningdek, **“Moslashtirish” (match up)** mashqlari juda mashhur bo‘lib, foydalanuvchilar juftlikni topish orqali so‘z boyligini oshiradi, savol-javob shaklida ishlaydi.

“G‘ildirakni aylantirish” (random wheel) formati esa o‘yin elementi bilan kuchli jalb etuvchi vosita sifatida uchinchi o‘rinda turadi. Ko‘pincha mavzular, savollar yoki o‘quvchilarni tasodifiy tanlash uchun ishlatiladi.

Bu barcha formatlar – ayniqsa test, moslashtirish va g‘ildirak – Wordwall’dagi umumiy kontentning yarmidan ko‘pini tashkil qiladi. Shu o‘rinda tabiiy bir savol tug‘iladi. **Nima uchun aynan test formatiga ko‘proq ustuvorlik berilmoqda?**

Buning bir necha sabablari bo‘lishi mumkin:

Test tuzish boshqa formatlarga qaraganda osonroq va kam vaqt talab etadi. O‘qituvchi qisqa vaqt ichida darsga tayyor bo‘lishi mumkin. Aksariyat o‘qituvchilar test tuzishga odatlangan, bu esa boshqa shablonlarni sinab ko‘rishga to‘sqinlik qilishi mumkin. “Group Sort”, “Open the Box”, “Matching Pairs”, “Anagramma” kabi shablonlarning imkoniyatlari ko‘pchilikka tanish emas. Ularni yaratish biroz ijodkorlik va tajriba talab qiladi. Interfaollik va o‘yin elementlarini qo‘shish tajribasi kamligi sababli, o‘qituvchilar tez va tayyor yechimlarni afzal ko‘radi.

Ta’kidlash mumkinki, agar har bir shablon uchun fanlar bo‘yicha namunaviy ishlanmalar va uslubiy ko‘rsatmalar taqdim etilsa, mazkur platformalarga o‘xshagan servislarning imkoniyatlaridan foydalanish darajasi sezilarli darajada oshadi. Bu esa darslarni yanada interfaol, qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Oxir-oqibat, har bir interfaol raqamli mashqdan so‘ng uni baholash va tahlil qilish, kerak bo‘lsa, uni takomillashtirish bo‘yicha o‘qituvchida tahlil qobiliyati bo‘lishi lozim. Refleksiya

usuli orqali o‘quvchilar fikrini o‘rganish, ularning qaysi turdagi topshiriqlarga ko‘proq qiziqishi borligini aniqlash keyingi mashqlarni yanada samarali tuzishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, shunday turdagi topshiriq va mashqlarni tuzish uchun O‘qituvchi metodik bilimga ega, fanni chuqur biladigan, axborot texnologiyalaridan xabardor, o‘quvchilar psixologiyasini his etadigan, ijodkor va tahlilchi mutaxassis bo‘lishi talab etiladi.

Shundagina ta’lim jarayoni mazmunan boy, shaklan xilma-xil va natijaga qaratilgan bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Усов А.В. Основы методики преподавания физики в средней школе. – М.: Просвещение, 1970. – С. 134.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – М.: Педагогика, 1982. – С. 78.
3. Давронов, И. Э. Некоторые аспекты интерпретации понятий «задание» и «упражнение» / И. Э. Давронов. Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2012. – No 8 (43). – С. 323–326
4. Malinovska, M., et al. (2020). Interactive Training Tools in the Modern Educational Process. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(9), 158–167.
5. Orshaniskyi, V., et al. (2020). Interactive Teaching Methods as a Change in the Purpose of Modern Education. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(10), 198–210.
6. Noor, N.M., & Aisyah, M. (2018). Interactive Media for Improving Student Motivation. *UNAI Journal of Learning Technology*.
7. Muhammedova, S., Abdullayeva M., Yuldasheva Sh., Eshmatova Y. O‘zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalari. –T.: “*Excellent Polygraphy* (2020).
8. Yuldasheva Sh., Urazbayeva D. Provide with didactic facilities in the process of teaching native language // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – No. 5-1(25). – P. 140-145. – EDN YREAWH.
9. Yuldasheva, Sh. Sh. The issues of digitalization of uzbek language teaching in the context of innovative education / Sh. Sh. Yuldasheva // *Türk dillerinin və ədəbiyyatının tədqiqi və tədrisində aktual problemlər: BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS*, Sumqayıt, 20–21 may 2021 года. Vol. 4. – Sumqayıt: Сумгаитский государственный университет, 2021. – P. 501-505. – EDN BBAHXL.
10. Sh, Yuldasheva. "Modern information technologies in Uzbek language teaching. Lecture notes." (2017).